

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Relatório – 16 de março de 2021

Organização: <Sigilo>

Contato: JR

Grupo de trabalho:

Docentes:

- Priscila Silva Esteves (priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br)
- Danilo Navarro (danilo.navarro@viamao.ifrs.edu.br)
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br)
- Keila Rosa (keila.rosa@erechim.ifrs.edu.br)

Alunos Voluntários:

- Alex Riegel
- Quezia Obach
- João Vitor da Silva Arend

Caracterização da empresa

- Nome da empresa: <Sigilo>;
- Inaugurado em 21 de abril de 2018;
- Proprietária AP, ex vendedora no camelódromo por 20 anos, se dedica exclusivamente ao negócio desde a sua fundação;
- Localizado no bairro <Sigilo>;

- Primeiramente, localizado em rua sem movimento e não pavimentada, atualmente está em rua principal, sem despesas de aluguel;
- Atendimento presencial e tele entrega (atualmente apenas tele);
- Filhos ajudam no negócio, mas possuem outras atividades em paralelo;
- Página no Instagram: @<Sigilo>
- Já usaram publicações pagas
- Utilizam o whatsapp business
- Usam panfleto na caixinha do correio
- Dia da semana que vende menos: (quarta-feira) - “Dia da Promo”
- Divisa de Viamão com Alvorada (atende mais Alvorada que Viamão): <Sigilo>
- Lanche diferente dos concorrentes: Classe Econômica e Primeira Classe
- Tributária: MEI no nome da mãe - querem passar para simples nacional
- Todos os lanches são porcionados (para padronizar os produtos).

Desafio:

Chegar em pessoas de outros bairros e vender mais em dias que têm poucos pedidos

Sugestões de ações:

- Fazer um cadastro de clientes com informações sobre aniversário para enviar promoções personalizadas. Exemplo: upgrade de classe (econômica para a primeira classe) para clientes que fazem mais pedidos... dar desconto no mês do aniversário.
- Promoção de quem foi da classe econômica e passar para a primeira classe (mais retorno nos lanches da primeira classe) - Como a empresa tem pouca intimidade com a tecnologia, enviar cartão rubricado em cada entrega. A cada 10 juntados, ele vale como X% de desconto para a primeira classe. São devolvidos como parte do pagamento através do motoboy; Marketing de relacionamento
- Ideia: modelo de passaporte para ir colocando os “carimbos”. Ver a quantidade de lanches que é viável para dar desconto. Arte de carimbo de passaporte (cuidar com a fraude, fazer algo que não possa ser fraudado, por isso a sugestão de rubricar)
- Criar classe executiva (dar outro nome pro picadão... nome parece muito informal). Sugestão: delícias do mundo/volta ao mundo
- Ratatouille no pão árabe como opção francesa (baixo custo, mas pode ser usado na classe executiva) - usar forno; porção de polentas feita com bacon e salsa + cebolinha; usar molho de chimichurri com grelhados (opção uruguaia) - prof. Sérgio pode ensinar as receitas em reunião em separado
- Transformar funcionários em sócios para reduzir custo trabalhista.
- Fazer cardápio mais barato e enxuto para hospital e divulgar junto à associação de funcionários ou setor de pessoal (não ganhar cartão fidelidade, pois o valor já vai ser menor para atingir esse público)

- Inserir um lanche mais saudável e mais refinado no cardápio econômico. - pão árabe envelopado
- Cardápio especial com descontos para os dias de menos movimento para aumentar as vendas nesse dia (não somente na quarta-feira)
- Colocar a informação que tem para vender no ifood (no perfil do Instagram, pois não há essa informação)
- Fazer link tree no Instagram com cardápio, sms, ifood
- Padronizar Instagram com cores e arte (focados nas cores do logo)
- Melhorar fotos de alguns lanches (ex: foto do Tailandês, do Brasileiro e do Inglês no cardápio do Ifood). Colocar fotos em todos os lanches no Ifood (alguns lanches estão sem fotos).
- Sugestão: incluir opção de refrigerante em lata ou 600mL
- Analisar a opção de colocar no Rappi e Uber Eats
- Usar planilha de controle de custos (entradas e saídas) para poder fazer uma análise das promoções (colocar os dados manualmente durante a semana e passar para planilha em um dia da semana)
- Usar planilha compartilhada para precificação: <Sigilo>